

ИСЛОМ КАРИМОВ МУЗЕЙИДАГИ ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР

Манушак Арушанова

Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий

ёдгорлик мажмуаси экскурсоводи,

МРДИ мустақил изланувчи (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909087>

Аннотация. Мазкур мақолада Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуасидаги Оқсарой қароргоҳини музейлаштириши жараёнида инноватсион ечимлар ҳақида маълумот берилган. Оқсарой қароргоҳи жойлашган мажмуанинг вазифалари ҳақида алоҳида санаб ўтилган. Бундан ташқари, замонавий музейшунослик ва Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуасидаги Оқсарой қароргоҳини музейлаштириши жараёнида инновацион технологиялар ечимлари ҳақида маълумот берилган. Музейнинг илмий ва маданий аҳамияти, таълимий ва илмий-тадқиқот дастурларининг ривожланиши ҳамда маданий дипломатия ва глобал ҳамкорлик ёндашувлари ёритилган. Янги Ўзбекистонда Оқсарой музейининг келажакда миллий ва халқаро миқёсда маданий меросни сақлаш ва тарғиб қилишида инновацион мажмуа сифатида ривожланиши учун зарур бўлган стратегик йўналишлар тавсифланади. Бундан ташқари, мақолада Оқсарой музейининг глобал интеграциялашув жараёнларининг музейшуносликка қўшган ҳиссасини ўрганишига қаратилган. Шунингдек, Оқсарой музейининг ташиқил этилиши, унинг экспозицияси ва замонавий музей технологиялари таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: музей, тарихий мерос, қадриятлар, буюк аجدодларимиз, мустақиллик, хотира, Янги Ўзбекистон, инноватсия, технология, лойиҳа, гоё, экспозиция, ёдгорлик мажмуаси.

Аннотация. В данной статье представлена информация об инновационных решениях в процессе музееведения резиденции Оксарой в научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова. Отдельно перечислено о функциях комплекса, в котором расположено резиденция Оксарой. Кроме того, представлена информация о решениях инновационных технологий в процессе музеефикации резиденции Оксарой в современном музейном и научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова. Освещены научное и культурное значение музея, развитие образовательных и научно-исследовательских программ, подходы к культурной дипломатии и глобальному сотрудничеству. В новом Узбекистане описываются стратегические направления, необходимые для дальнейшего развития музея Оксарой как инновационного комплекса по сохранению и продвижению культурного наследия на национальном и международном уровнях. Кроме того, статья посвящена изучению вклада музея Оксарой в развитие мировой интеграции. Также будет проанализирована формирования музея Оксарой, его экспозиция и современные музейные технологии.

Ключевые слова: Музей, историческое наследие, ценности, наши великие предки, независимость, память, Новый Узбекистан, новаторство, проект, идея, экспозиция, технология, мемориальный комплекс.

Annotation. This article presents information about innovative solutions in the process of museology of the Oqsaroy in the Islam Karimov Scientific and Educational Memorial Complex. The functions of the complex in which the Oqsaroy is located are listed separately. In addition, information is provided on the solutions of innovative technologies in the process of museification of the Oqsaroy in the modern museum and scientific and educational memorial complex named after Islam Karimov. The scientific and cultural significance of the museum, the development of educational and research programmes, approaches to cultural diplomacy and global cooperation are highlighted. It describes the strategic directions necessary for the further development of the Oqsaroy Museum as an innovative complex for the preservation and promotion of cultural heritage at the national and international levels. In addition, the article explores the contribution of the Oqsaroy Museum to the development of global integration. The formation of the Oqsaroy Museum, its exposition and modern museum technologies will also be analysed.

Key words: Museum, historical heritage, values, our great ancestors, independence, memory, New Uzbekistan, innovation, project, idea, exposition, technology, memorial complex.

Маълумки, «Тарихий меросни асраб-авайлаш, ўрганиш ва авлодлардан авлодларга қолдириш давлатимиз сиёсатининг энг муҳим устувор йўналишларидан биридир. Янги таҳдидлар, жумладан, «оммавий маданият» хавфи ва боқимандалик кайфияти пайдо бўлаётган, одоб-ахлоқ, кадриятларнинг йўқолиш хавфи юзага келаётган ҳозирги глобаллашув шароитида бу ғоят муҳим аҳамият касб этмоқда»[1,48].

Шундай экан, бир халқ маънавиятига хос кадриятларнинг бошқа халқлар томонидан тан олинishi шу халқнинг ғурур ва ифтихори, миллий ўзлигини янада юксалтиришга хизмат қилади. Бугунги кунда жаҳон миқёсида буюк аждодларимизнинг сўнмас даҳосига ҳурмат-эҳтиром кўрсатилиб, уларнинг бой илмий меросини ўрганишга бўлган қизиқишнинг ортиб бораётганлиги барчамизни қувонтиради. Шу ўринда Белгияда Ибн Синога, Литвада Мирзо Улуғбекка, Москва, Токио ва Баку шаҳарларида Алишер Навоий бобомизга, Миср пойтахти Қоҳира шаҳрида эса Аҳмад Фарғоний хотирасига ҳурмат сифатида муаззам ҳайкалларнинг ўрнатилиши ҳар бир Ватандошимиз қалбида чексиз ифтихор туйғуларини уйғотади. Биринчи Президентимиз Ислам Каримов “Ҳар қайси инсон мен шу миллат фарзанди эканман, менинг аждодларим кимлар бўлган? Миллатимнинг ибтидоси қайда? Унинг оёққа туриши, тикланиш, шаклланиш жараёни қандай кечган? Деган саволларни ўзига бериши табиий” [2,75]. деб бежиз айтмаганлар.

Президентимиз Мирзиёев Ш.М. шундай дейди: “Сизларга яхши маълум, мамлакатимизда амалга оширилаётган барча ислохот ва ўзгаришлар, кенг кўламли дастурлар ягона ва улуғ бир мақсадга қаратилган. У ҳам бўлса, халқимиз ҳаётини янада обод ва фаровон қилиш, фарзандларимизни ҳар томонлама етук ва баркамол этиб тарбиялашдан иборат[3,412].

Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 30 йиллик байрамига бағишланган маросимда: “Бугунги қутлуғ айёмда барчамиз, бутун халқимиз Ўзбекистон мустақиллигини эълон қилиб, тарихимизнинг энг мураккаб ва оғир даврларида давлатимизни бошқарган Биринчи Президентимиз мухтарам Ислам Абдуғаниевич Каримов номини, у кишининг бевосита раҳбарлигида, халқимизнинг матонати ва жасорати билан амалга оширилган улкан ишларни эсга олишимиз табиийдир[4]» деган нутқлари жуда аҳамиятлидир.

Чунки, тарих Биринчи Президентимиз Ислом Абдуғаниевич Каримов зиммасига мавжуд ижтимоий-иқтисодий вазиятни ижобий томонга ўзгартириш, жар ёқасига келиб қолган Ўзбекистонни дахшатли фожеалар гирдобидан олиб чиқиш масъулиятини юклади. Ислом Каримовнинг "...олис ва яқин тарихимиз шуни кўрсатадики, халқимиз доимо маънавий жасорат ҳисси билан яшаган ва бу улуғ туйғу унинг ҳаётида йиллар, асрлар ўтгани сайин тобора кучайиб, юксалиб бормоқда. Чунки халқ маънавияти бир буюк уммонки, ҳар қайси авлод ундан куч-қудрат, ғайрат ва илҳом олиб, ўзининг нақадар улкан ишларга қодир эканини намоён этади" [5,169-170].

Жамиятнинг демократлашуви, аҳолининг кенг қатламини маданий жараёнларга жалб этиш, сиёсат, иқтисод ва маданиятнинг ўзаро алоқадорлиги масалалари давлат арбоблари фаолиятига бағишланган музейларнинг институтчионал тизимида камраб олинмоқда. Масалан, АҚШда давлат ва жамият ҳаётида улкан ишларни амалга оширган шахслар, хусусан, экс-президентларининг ҳаёти ва фаолиятига оид ўнлаб музейлар бор. Ушбу музейлар орқали АҚШ сиёсий мафкуриси ҳар бир фуқаросига нафақат президентнинг шахсий биографиясини, балки миллий тарих, мамлакатдаги демократик қадриятлар ва президент конституциясининг аҳамиятини сингдирмоқда.

Хусусан, Жорж Вашингтон музейи, Камол Ота Турк музейи, Гейдар Алиев Маркази, Ельцин Маркази, Франциядаги Франсуа Миттеран Маркази маданий-тарихий қадриятлар, ватанпарварлик ва фуқаролик бурчи каби маданий-тарихий қадриятларни ёшлар онгида шакллантириш вазифасини ўтамоқда. Бу каби марказ ва музейларнинг фаолияти умуминсоний, маданий, тарихий, бадиий ва маънавий қадриятларга йўналтирилгани сабабали, жамиятнинг долзарб вазифаларидан бўлган ҳар томонлама комил шахсни шакллантиришда ўз аҳамиятини сақлаб қолмоқда.

Шундай экан, Оқсарой – Ислом Каримов музейи, Россиядаги Б.Ельцин, Озарбойжондаги Ҳ.Алиев, Франциядаги Ф.Миттеран марказларидан фарқли ўлароқ музей сифатида янгидан қурилмаган, балки 1999-йилдан 2016-йил сентябргача Ислом Каримов айнан шу саройда фаолият юргазганлиги учун ҳам музейлаштирилган. Шунингдек, Оқсарой биносининг ўзи мустақиллигимизнинг илк даврлари меъморчилиги ёдгорлиги ҳисобланади. Ислом Каримов 17 йил давомида ҳар куни шу бинода фаолият олиб борган, элчиларни қабул қилган, халқаро учрашувлар ўтказган, миллатимиз тақдирига молик қарорлар қабул қилган. Оқсарой бу Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг қароргоҳидир. Қурилиш ишлари 1997 йилда бошланиб, 1999 йили тугатилган Оқсарой лойиҳаси бевосита Ислом Каримовнинг кўрсатмалари ва маслаҳатларини инобатга олган ҳолда амалга оширилган. Меъморлар: Тўхтаев Азамат Рамзитдинович, Шакиров Рустам Зоҳидович.

Оқсарай оқ мрамрдан замонавий услубда қурилган бино ҳисобланади. Бинонинг баландлиги 29,5 метрни ташкил этади (қаватма- қаватдан 24 метргача + байроқча = 29,5 метр). Бино 3 қаватли бўлиб, унинг майдони 4522 м². Қурилиш жараёнида ғишт, бетон, витраж, гипсокартондан тайёрланган материаллардан фойдаланилган. Асосий ишлар маҳаллий қурилиш компанияси томонидан амалга оширилган (12-трест, "Бош Тошкент қурилиш идораси"). Ички безаклар Европанинг етакчи дизайнерлари иштирокида Югославия ва Туркия қурилиш компаниялари томонидан амалга оширилган. Оқсарой биноси меъморчилик услубида ўзига хос миллийлик ва замонавийлик уйғунлиги акс этган.

“Оқсарой” қароргоҳининг музейлаштиришдан аввалги кўриниши

“Оқсарой” қароргоҳининг ички кўриниши

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислон Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуаси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 25 апрелдаги ПҚ -2929-сон қарори асосида Ислон Каримовнинг хотирасини абадийлаштириш ва меросини ҳар томонлама ўрганиш мақсадида тузилган.

Ислон Каримов музейини концепциясини ва экспозициясини таёрлашда олимлардан Ўзбекистон Бадиий академияси академиги, санъатшунослик фанлари доктори, профессор К.Акилова, Ельцин Марказидан тақлиф этилган Н.Дерягин шунингдек, Россиянинг «N-COM CENTRAL ASIA» компанияси мутахассислари, Р.М.Назипов ва М.С.Мухин, Ж.Қосимов, “Зийнат дизайн”, ҳамда компьютер технологиялари мутахассисларининг жамоавий меҳнати самараси орқали амалга оширилди. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, Биринчи Президентнинг рафиқаси Татьяна

Акбаровна Каримова кўп йиллар давомида Ислом Абдуғаниевичнинг яқинида бўлиб, ушбу мажмуанинг шаклланиши ва музейлаштирилишида улкан меҳнат, ғоялар ва куч сарфлади.

Оқсарой мажмуасининг ўнг қаноти ҳам Ислом Каримов даврида қандай кўринишда бўлган бўлса ана шундай асл ҳолатида сақланиб қолган. Ислом Каримов ҳаёти, фаолияти тўғрисида муфассал маълумот бериш мақсадида Оқсарой тўлиқ замонавий информацион технологиялар билан бойитилган. Оқсарой биносининг чап қаноти эса қайта реконструкция қилиниб, музейга мослаштирилди. Ислом Каримов музейи аҳолининг кенг қатламини, ёшларни, чет эллик меҳмонларни Биринчи Президентимиз раҳнамолигида Ўзбекистоннинг мустақил давлат сифатида шаклланиши ва мустақамланиши тарихи билан яқиндан таништириб боради.

Қароргоҳ ўзида ёрқин тарихий хотираларни сақлаб қолган – Биринчи Президентнинг эстетик дидини, устувор йўналишларини ва ўзбек халқи бирдамлигини шакллантирган янада чуқур маънавий қимматларни акс эттиради. Ислом Каримов доимо халқнинг манфаатларини ҳис этиб, улар билан яқин алоқада бўлганлиги, халқ билан руҳан боғланганлиги айнан шу ерда ўз ифодасини топган.

1-залда катта экранда шифтга 3 та проектор ўрнатилган. Экранда миллатимизнинг шонли тарихи ҳақида 5 дақиқалик анимацион фильмни кўрсатилган.

2-зал “Ишонч ёрликларини топшириш зали”. Ушбу зал ҳеч қандай ўзгаришларсиз сақланиб қолган. Фақат айнан шу жараёнлардан видео лавҳаларни намойиш этиш учун экран ва проектор ўрнатилган.

“Учрашувлар зали”да Биринчи Президент элчи билан 10 дақиқадан то 1 соатгача суҳбат олиб борган. Залдаги экранда ушбу залда бўлиб ўтган учрашувлардан олинган видео лавҳалардан иборат.

“Мулоқотлар зали” деб номланган залда Биринчи Президент дунёнинг йирик бизнес компаниялари раҳбарлари, халқаро ташкилот раҳбарлари билан музокаралар олиб борган, келишув ва шартномалар имзоланган

“Халқаро муносабатлар зали” ахборотга, ҳужжат ва экспонатларга бой заллардан бири ҳисобланади.

Мукофотлар залида Ислом Каримов даврида таъсис этилган 53 та орден ва медаллар жой олган. Инфокиоскларда орден ва медаллар тўғрисида маълумотлар берилган.

Мукофотлар зали

Биринчи Президентимизни “Таржимаи ҳоли”га бағишланган биринчи зал – Самарқандга, Ислом Каримов оиласига бағишланган.

“Мустақил давлатчилик асослари” деб номланган залда, мустақилликнинг энг мураккаб, дастлабки йиллардаги жараёнлари тарихи кўрсатилган.

Залларнинг бири “Маънавий юксалиш” деб номланган. Зеро, Юртнинг тинчлиги, осойишталиги сўзсиз иқтисодиёт ва маданият ривожланишининг асосий омилidir.

“Кучли ижтимоий сиёсат” деб номланган залда жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги ютуқлар, илм-фан соҳасидаги ўзгаришлар, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш сиёсати ва унинг асосий йўналишлари, Ўзбекистонда таълим ислоҳотлари ва соғлиқни сақлаш соҳасидаги ислоҳотлар билан танишиш мумкин. Зеро, Биринчи Президентимиз таъкидлаганидек, “Фақат соғлом миллат, соғлом авлодгина буюк ишларга қодир бўлади”.

Заллардан бири “Бозор иқтисодиёти” деб номланган. Мустақилликнинг илк йилларида амалда бўлган давлат банкноти - сўм купонлари, 1994 йилгача амалда бўлган қоғоз пуллар ва 1994 йилдан кейин муомалага киритилган миллий валютаимизнинг намуналари – қоғоз пуллар, тангалар экспозицияга жойлаштирилган.

“Мукофотлари зали” да Ислом Каримовга турли давлат раҳбарлари ва халқаро спорт ташкилотлари томонидан тақдим этилган олтин ордени ва медаллари ҳам жой олган.

Ислом Каримовнинг оиласига, шахсий ҳаётига бағишланган залларнинг бирида, инсонни шахс сифатида шаклланишида, сиёсий арбоб ва даҳолик даражасига кўтарилишида унинг ўз оиласини ўрни ҳам бениҳоя эканлигини кўриш мумкин.

“Ёди ҳамиша ёдда” деб номланган залда, мустақиллик асосчиси, Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримовни сўнги манзилга кузатишга оид фото ва видео лавҳалар билан танишиш мумкин.

(Фарход Курбонбоев томонидан сайт учун олинган фото)

Илмий-маърифий ёдгорлик мажмуасининг асосий вазифалари Ислом Каримовнинг замонавий Ўзбекистон асосчиси ва меъмори, Ўзбекистоннинг мустақиллик йилларида эришган ютуқлари бунёдкори, мамлакатимизнинг жаҳон ҳамжамиятидаги нуфузини

мустаҳкамлаган буюк шахс сифатидаги ҳаёти ва фаолиятини, шунингдек, унинг ахлоқий ва инсоний фазилатларини ўрганишдан иборат. Бундай ёндашув мамлакатимизнинг мустақил давлат сифатида шаклланиши ва ривожланишини намойиш қилиш, аҳоли, аввало ёшлар ва хорижлик меҳмонларни Ўзбекистоннинг мустақил тараққиёт йўли билан таништириш, юртимиз ютуқларини тарғиб қилиш ҳамда ёш авлодни тарихий ва сиёсий маданият руҳида тарбиялашга қаратилган. Мажмуа ходимлари Ислом Каримов ҳаёти ва фаолияти билан боғлиқ китоб, каталог, буклет ва бошқа материалларни нашр қилиш ва тарқатиш, коллекция ва буюмларни сақлаш, ҳисобини юритиш ва кўргазмаларга қўйиш, музей ашёлари ва тўпламлари маълумотлар базасини шакллантириш, юритиш ва янгилаб бориш билан шуғулланади. Масалан, 2024 йил давомида 28 та маданий-маърифий тадбир, хотира кечалари, учрашув ва илмий-маърифий анжуманлар ўтказилди. Туркия, Жанубий Корея, Тожикистон, Япония, АҚШ ва бошқа давлатлар вакиллари иштирокида турли илмий анжуманлар ва мулоқотлар ташкил этилди. Йил давомида ёдгорлик мажмуаси ичига кирувчи "Бутун оламни жо қилган юрак" кўргазмасига 34 минг 450 нафар ташриф буюрувчи кузатилган бўлса, уларнинг 32 мингдан зиёди юртдошларимиз, 2 ярим мингга яқини эса хорижлик меҳмонлардир.

Музей унга келувчиларни улкан мультимедиа маълумотлари базаси билан таништириш учун энг янги техника воситалари, қўшимча воқелик проекцион тизимлари, кенг форматли экранлар, илғор интерфаол ахборот портлари билан жиҳозланади. Бугунги кунда Ислом Каримовга бағишланган материаллар жойлаштириб борилаётган сайт фаолият юритмоқда, унда виртуал саёҳатлар ўтказиш учун 3D панорамалар имкониятларидан фойдаланилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов айтганидек: "Музей – халқ тарихининг кўзгуси эканлигини назарда тутсак, у шу халқнинг фарзандлари – келажак авлод қалбида фахр-ифтихор туйғусини уйғота олиши керак. Бизнинг вазифамиз эса буюк тарихимизни мана шундай маърифий масканлар ёрдамида авлодларимизга тўлалигича етказиб беришдан иборат" [6]. Оқсарой қароргоҳида Ислом Каримовнинг шахсий буюмлари, расмий ҳужжатлар ва хорижий делегациялардан олинган совғалар замонавий технологиялар билан уйғунлаштирилган ҳолда намойиш этилган. Интерактив экранлар, голограмма кўринишидаги тақдимотлар, ва аудио-визуал симуляциялар меҳмонларга тарихни чуқурроқ ҳис қилиш имкониятини яратади. Бундай ёндашув иммерсив таъсирга эга бўлиб, томошабинларни ўтмишга саёҳат қилдиради ва уларга янада бойроқ таассурот тақдим этади. У Ўзбекистоннинг мустақиллик даври тарихини замонавий намойиш этувчи маданий ва илмий мажмуа сифатида ташкил этилган. Музейнинг ташкил этилиши, тарихий объектларни сақлаш ва намойиш этишда замонавий технологияларни қўллаш орқали янги авлод музейларига мисол бўла олади.

Масалан, видеомурожаат (видеотасма) хонаси орқали ташриф буюрувчиларга музейдан олган таассуротларини, ўз фикр мулоҳазаларини қолдиришлари учун барча шароитлар яратиб берилган. Фойедаги лайтбокс Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов ҳақида билдирган фикрлари ўрин егаллаган.

Лайтбокс орқали эса Ислом Каримов вафотидан сўнг 2017 йилда Президент Шавкат Мирзиёев томонидан Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов хотирасини абадийлаштириш, илмий-маърифий ёдгорлик мажмуаси ва Оқсарой биносида музей ташкил этиш тўғрисидаги қарор ва фармонлари билан танишиш мумкин.

Улкан экранда Биринчи Президентимиз Ислом Каримовнинг таржимайи холи ва иш фаолиятига бағишланган ҳужжатли филмни намойиш этилган.

Голограмма видеогид орқали музей 1-қаватининг ўнг қанотидаги заллар тўғрисида 3 та тилда қўшимча маълумотлар берилган.

Буларнинг барчаси, авваламбор, “Ёш авлодга эътибор – келажакка эътибор” деган, ўз олдимизга қўйган шиор-мақсадларимизнинг биз учун куч-қувват ва руҳий бойлик манбаи бўлиб, эртанги кунимизнинг ишончли пойдевори ва кафолатига айланиши муқаррар” [7].

Бу ерда шуни алоҳида таъкидлаш керак: **биринчидан**, алоқа ва ахборотлаштиришнинг глобал турлари ҳаётимизга жадал кириб келмоқда. Бунинг учун музейнинг мукамал электрон лойиҳасини яратиш ва ушбу лойиҳаларни интернет тизимига жойлаштириш керак. **Иккинчидан**, тўлиқ рақамлаштирилган музей кенг танилади ва бу омил музейнинг нуфузини ошишига ёрдам беради. **Учинчидан**, ўсиб келаётган авлодга, унинг маънавий-мафқуравий тарбиясига ниҳоятда катта жавобгарлик ҳисси билан ёндашиш масаласидир. **Тўртинчидан**, ёшлар миллий қадриятларимизни теран ангалаши, миллий маънавиятимизни бутун вужуди билан ҳис этиши зарур. Шундагина улар миллий маданий бойликларимизни кўз қорачиғидек асраб, кейинги авлодларга етказди.

Замонавий тасаввурларга қўшилган ҳолда музей экспозицияси – бу мақсадга йўналтирилган ва илмий асосланган музей экспонатларининг намойиши бўлиб, улар композицион ташкил этилиб, шарҳлар билан таъминланган, техник ва бадиий жиҳозланиб, ўзига хос хусусиятини яратувчи умумий музейнинг ижтимоий кўринишидир [8,2-5].

Масалан, таниқли немис музейшунос олим Г.Фройденталь болалар билан музей таълим жараёнини ташкил этишга тайёр бўлган мутахассисларни музей педагоги деб атаган ҳолда, катта ёшдаги болалар учун техника ва махсус музейлар, кичик ёшдаги болаларни эса ўлкашунослик, табиий-илмий ва бадиий музейлар билан таништиришдан бошлашни тавсия этади[9,12].

“Кучли ижтимоий сиёсат” деб номланган зал

Чунки, музейдаги машғулотлар муваффақиятини мохир педагог Г.Фройденталь куйидаги шарт-шароитлар билан боғлайди: музейларга бўлган ҳар бир ташриф аниқ ўқув мақсадига эга бўлиши; музейга ташрифни болаларнинг мактабда машғулотлардан чарчаган пайтида эмас, балки у ердаги манбаларни идрок этишга тайёр бўлган пайтида уюштириш; болаларгагина эмас, катталарга ҳам тинглаш учун оғир бўлган обзорли экскурсиялардан воз кечиш; болаларнинг мавзулар бўйича мустақил ижодлари (расмлар, иншолар, яратган моделлари) музейга ташрифларининг якуни бўлиши лозим.

Шу маънода таъкидлаш жоизки, Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуасига ташриф буюрувчиларнинг кўп қисми айнан ёш авлод вакилларида ташкил топгани жуда қувонарлидир.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, тарихий шахс ва унинг фаолиятини ҳар томонлама ўрганишда жаҳондаги музейшунослик усуллари ва технологиялар муҳим аҳамиятга эга. Ислом Каримов музейи замонавий музей тушунчасининг ёрқин мисолидир. Ислом Каримов музейи нафақат тарихий объектларни намойиш этиш, балки илмий-тадқиқот ва таълимий фаолият учун инновацион платформа яратишда ҳам муҳимдир. Музейда ўтказиладиган илмий конференциялар ва давра суҳбатлари Ўзбекистоннинг тарихий меросини дунё микёсида тарғиб қилишни мақсад қилган. Бу ёндашув Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги обрўсини ошириш ва миллий меросни жаҳон ҳамжамиятига танитишда муҳим роль ўйнайди. Зеро, тарихий шахс ва унинг фаолиятини ҳар томонлама ўрганишда жаҳондаги музейшунослик усуллари ва замонавий технологиялар муҳим аҳамиятга эга. Шундай экан, Оқсарой қароргоҳи аҳоли кенг қатламини, ёшларни, чет эллик меҳмонларни Биринчи Президентимиз раҳнамолигида Ўзбекистоннинг мустақил давлат сифатида шаклланиши ва мустақамланиши тарихи билан яқиндан таништириб боради. Асосийси, ёшларимизни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, уларда Ватан ва халқ тақдирига маъсуллик ҳиссини кучайтириш Биринчи Президентимизнинг ҳаёти ва фаолиятини ибрат сифатида кўрсатиш Оқсарой қароргоҳи олдида турган муҳим вазифаларидан биридир.

Тавсиялар:

1. Ўсиб келаётган ёш авлод онги ва қалбида Она Ватанга садоқат, юртпарварлик, миллий ўзликни англаш туйғуларини янада кучайтириш мақсадида Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг давлат мустақиллиги йўлида амалга оширган маданий-маърифий ислохотларининг туб моҳиятини ўзида акс эттирган ижтимоий-сиёсий жиҳатдан мукамал бадиий ва ҳужжатли фильмлар яратиш;

2. Глобаллашув шартларидан келиб чиқиб, бошланғич таълимда тасвирий санъатга оид сифатли дарс ва сабоқларни кўпайтириш орқали ўсиб келаётган ёш авлод тарбиясини тўғри йўналтириш;

3. Оқсарой музей экспонатлари ўрин олган ягона каталогини яратиш;

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2020. – 48 б.
2. Каримов И.А. Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан қураимиз. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. Т.,1998. –Б.75.
3. Мирзиёев Ш.М. Озод ва обод ватаннинг баркамол фарзандлари// Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. Т.:Ўзбекистон, 2018.-Б.412

4. Review.uz Президент Шавкат Мирзиёвнинг Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 30 йиллик байрамига бағишланган маросимдаги нутқидан
5. Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч. Т.,2008.- Б.169-170
6. <https://islomkarimov.uz/uzc/article/butun-olamni-zho-qilgan-yurak>
7. <https://islomkarimov.uz/uzc/article/butun-olamni-zho-qilgan-yurak>
8. Каулен М. Теория и практика. Движение навстречу. // Мир музея. 2006. № 12. –С. 2-5.
9. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учеб.пособие по музейной педагогике. – М.: нашриёт номи, 2001. – С. 12.